

FEATURES OF THE COURSE OF COVID-19 INFECTION IN ONCOLOGICAL PATIENTS

Atabekov Sanjar Nurmatovich — Independent Researcher

**Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Epidemiology,
Microbiology, Infectious and Parasitic Diseases
(Tashkent, Uzbekistan)**

***Abstract.** According to the World Health Organization (WHO), more than 14.1 million new cancer cases (excluding non-melanoma skin cancer) and approximately 8.2 million cancer-related deaths (about 22,000 deaths per day) were recorded worldwide in 2012 [5].*

Fifty-seven percent of cancer cases (8 million) and 65.0% of deaths (5.3 million) occurred in developing countries, where approximately 82% of the world's population resides [4]. Globally, one out of every seven deaths is caused by cancer, exceeding the combined mortality from AIDS, tuberculosis, and malaria. Malignant neoplasms (25%) represent the second leading cause of death after cardiovascular diseases (38%) in high-income countries, and rank third (12%) after cardiovascular (30%) and infectious and parasitic diseases (14%) in low- and middle-income countries [1].

It is projected that by 2030, due to population growth and aging, the number of new cancer cases will reach 21.7 million, with approximately 13 million deaths. In addition to human losses, the economic burden is substantial. Direct and indirect costs are estimated at hundreds of billions of dollars annually [2], and these figures are expected to increase in the future due to the rising incidence of cancer and the growing cost of treatment [3].

Keywords: COVID-19, pandemic, cancer, oncological patients, metastases, TNM.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ COVID-19 ИНФЕКЦИИ У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

Атабеков Санжар Нурматович — независимый исследователь

**Республиканский специализированный научно-практический медицинский
центр эпидемиологии, микробиологии, инфекционных и паразитарных
заболеваний
(Ташкент, Узбекистан)**

Аннотация. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2012 году было зарегистрировано более 14,1 миллиона новых случаев рака (за исключением немеланомного рака кожи) и около 8,2 миллиона смертей от него (примерно 22 000 смертей в день) [5]. 57,0% случаев заболевания (8 миллионов) и 65,0% случаев смерти (5,3 миллиона) были зарегистрированы в развивающихся странах, где проживает около 82% населения мира [4].

Каждая седьмая смерть в мире связана с онкологическими заболеваниями, что превышает смертность от СПИДа, туберкулёза и малярии вместе взятых. Злокачественные новообразования (25%) являются второй ведущей причиной смертности после сердечно-сосудистых заболеваний (38%) в странах с высоким уровнем дохода и занимают третье место (12%) после сердечно-сосудистых (30%) и инфекционных и паразитарных заболеваний (14%) в странах с низким и средним уровнем дохода [1].

По прогнозам, к 2030 году вследствие роста и старения населения число новых случаев заболевания достигнет 21,7 миллиона, а количество летальных исходов-13 миллионов.

Помимо человеческих потерь, экономический ущерб также значителен. Прямые и косвенные расходы оцениваются в сотни миллиардов долларов ежегодно [2], и в будущем эти показатели будут расти за счёт увеличения числа онкологических заболеваний и удорожания их лечения [3].

Ключевые слова: COVID-19, пандемия, онкологические заболевания, онкологические больные, метастазы, TNM.

COVID-19 ИНФЕКЦИЯСИНИНГ, ОНКОЛОГИК БЕМОРЛАРДА ЎЗИГА ХОС КЕЧИШИ

Атабеков Санжар Нурматович - мустақил изланувчи

Республика ихтисослаштирилган эпидемиология микробиология, юқумли ва паразитар касалликлари илмий амалий тиббиёт маркази
(Тошкент, Ўзбекистон)

Аннотация. ЖССТ маълумотларига кўра, 2012 йилда саратоннинг 14,1 миллиондан ортиқ янги ҳолатлари (меланома бўлмаган тери саратони бундан мустасно) ва ундан 8,2 миллионга яқин ўлим (кунига ~ 22 000 ўлим) қайд этилган [5]. Касалликнинг 57,0 фоизи (8 миллион) ва ўлимнинг 65,0 фоизи (5,3 миллион) дунё аҳолисининг ~ 82 фоизи яшайдиган ривожланаётган мамлакатларда қайд этилган [4]. Дунёда ҳар етти ўлимдан бири саратон касаллигидан бўлиб, ОИТС, сил ва безгакдан кўра кўпроқ одам ўлади. Ёмон сифатли ўсмалар (25%) юқори даромадли мамлакатларда юрак-қон томир касалликларидан кейин (38%) ўлимнинг иккинчи асосий сабаби ва юрак-қон томир (30%), юқумли ва паразитар касалликлардан (14%) кейин учинчи (12%), паст ва ўрта даромадли мамлакатларда ўринни эгаллайди [1]. 2030-йилга бориб аҳолининг ўсиши ва қариши туфайли касалликнинг янги ҳолатлари сони 21,7 миллионга етиши ва ундан 13 миллион киши ҳалок бўлиши башиорат қилинмоқда. Инсоний йўқотишлардан ташиқари, иқтисодий зарар ҳам катта. Тўғридан-тўғри ва билвосита харажатлар ҳар йили юзлаб миллиард долларларда баҳоланади [2], келажакда бу кўрсаткичлар 1 та саратон касаллигини даволашнинг кўпайиши ва нархининг ошиши ҳисобига ошади [3].

Калит сўзлар: COVID-19, пандемия, саратон касалликлари, онкобеморлар, метастазлар, TNM.

“The Lanset Oncology” тадқиқотлар натижаларига кўра, саратон касаллигига чалинган беморлар, бошқа беморлардан фарқли ўлароқ инфекцияларга заифроқ бўлади. Бунинг сабаби онкологик беморлар организми иммунодепрессив ҳолатда бўлади. Шунинг учун ҳам, пандемия даврида онкологик беморлар, вирусли

касалликларни юктириши хавфи баланд бўлади. COVID-19 касал бўлган онкологик беморлар орасида. 28% да ўпка сартони кузатилган.

W. Liang tadqiqotlariga kўra, dastlabki 1590 koronavirus infektsiyasiga chalingan bemorlar orasida 18 nafar (1,0%) onkologik bemorlar edi [12]. Ularнинг orasida eng kўp uchraidigani ўпка saratoni (28%) бўлиб, ularнинг orasida 4 nafar bemor oxirgi oylarda ўsimtaga qarshi muolaja olgan, qolganlari esa radikal xirurgik operatsiya ўtkazilgan.

Boşqa bemorlardan farqli, onkologik bemorlarda COVID-19ning kechişi oғir kechgani kuзatilgan бўлиб (18 tadan 7), ular jonlantiriş бўлимига ўtkazilgan. Jonlantiriş бўлимида ular IBVl apparatiga ulangan ёки хаёти ўлим билан tugaган (1572 bemordan 124ta) [13]. Undan tashqari kimёterapiya hamda xirurgik aralashuv natijasida, onkologik bemorlarda COVID-19ning kechişini yanaда oғirлаштирган. Regressiv taхlilikga kўra, hamda хавф tuғduರುವчи omillarни hisobga olganda (bemor ёши, чекишнинг intensivлиги, йўldoш касалликларнинг mavjudлиги) katta rol ўйнайди.

Saraton kasalligi bilan oғrigan bemorlarda saratonga qarshi davolaniş fonida, uning vaqtidan қатъий назар, immuniteti pasayganлиги сабабли oғir COVID-19 koronavirus infektsiyasini юктириş хавфи mavjud. Xitoyda ўtkazilgan maълумotлар taхlili shuni kўrsatdiki, saraton kasalligi bilan oғrigan bemorlarda COVID-19 bilan kasallaniş хавфи 5 baravar kўp бўлиб, shu asnoda infektsiyaning oғir kechişi эҳtimoli ham yuқori [6].

Bunday sharoitlarda saraton bilan kasallangan bemorlarni davolash va kuзatish ularning zaif immunitet холати va asosiy kasallikning tajovuzkor tabiatini hisobga olgan холда жуда қийин keчади. ЖССТ maълумotларига kўra, koronavirus infektsiyasi tasdiqlangan saraton kasalligiga chalinganлар гуруҳида ўлим 7,6% ni tashkil қилади [7]. Taққosлаш учун, koronavirus infektsiyasi tasdiqlangan боşqa гуруҳлар orasida ўлим kўrsatkichi: yorak-qon томир kasalliklari bilan oғrigan bemorlarda – 13,2%, қандли диабет билан – 9,2%, артериал гипертензия билан – 8,4%, сурункали нафас йўллари kasalliklari билан –

8,0% [8]. Умуман олганда, касалланганлар орасида - 3,4%, бирга юрадиган касалликлари бўлмаган беморларда - 1,4% [Liang W., Guan W., Chen R., Wang W., Li J., Xu K., et al. Cancer patients in SARS-CoV-2 infection: a nationwide analysis in China. *Lancet Oncol.* 2020;21(3):335–7. DOI: 10.1016/S1470-2045(20)30096-6].

Тиббий ёрдам кўрсатишдан ташқари, COVID-19 пандемияси саратон тадқиқотлари ҳамжамиятида мисли кўрилмаган узилишларга олиб келди, кўплаб лабораториялар ёпиб қўйилди ва онкологиядаги клиник тадқиқотларни амалга оширилаётган секинлаштирди [9]. Кўпгина олимлар ва клиницистлар онкология соҳасидаги тадқиқот фаолиятини SARS-CoV-2 нинг саратон касаллигига таъсирини ўрганишга йўналтиришди. Илмий ҳамжамият ушбу оралик (пауза) вақтинчалик эканлигига ишонч ҳосил қилиши керак эди, чунки клиник тадқиқотлар саратон касаллигини даволашнинг янги усуллари ишлаб чиқишда муваффақиятга эришишнинг ягона йўли ҳисобланади. Асосий саратон тадқиқотлари ва саратон касаллигини даволашдаги ўзгаришлар ўртасидаги узоқ вақт оралиғини ҳисобга олсак, бугунги кунда тадқиқотнинг тўхтатилиши оқибатлари кўп йиллар давомида саратон ривожланишини секинлаштириши мумкин [Hotchkiss R.S., Opal S.M. Activating immunity to fight a foe — a new path. *N Engl J Med.* 2020;382(13):1270–2. DOI: 10.1056/NEJMcibr1917242].

Дунёда коронавирус инфекциясининг (COVID-19) сероэпидемиологик таҳлиллари асосида профилактик ва эпидемияга қарши чора-тадбирларни такомиллаштириш бўйича қатор, жумладан устувор йўналишларда тадқиқотлар олиб борилмоқда [10].

Мамлакатимизда илк бора Б.Ж.Курбонов томонидан коронавирус (COVID-19) инфекциясининг сероэпидемиологик таҳлиллари асосида профилактик ва эпидемияга қарши чора-тадбирларни такомиллаштириш орқали ўлим ҳолатларини камайтириш бўйича илмий ишланишлар олиб борилди.

Ҳозирда жаҳондаги аксарият етакчи илмий марказларнинг эътибори учта муаммога йўналтирилган: 1) пандемия тарқалиши кўламини башорат қилиш 2) коронавирусга чалинган беморларда касаллик кечишини башорат қилиш 3) вирусга

қарши вакцина ишлаб чиқиш (Рахманова Ж.А.,2021; Халафли Х.Н., Ханбутаева С.Н.,2021; Sharma V.K., Jinadatha C., 2020).

Шу жумладан биз ҳам ушбу йўналишда илмий тадқиқот қилишга қарор қилдик. Диссертация тадқиқоти Ўзбекистон Республикаси Санитария-эпидемиологик осойишталик ва жамоат саломатлиги қўмитасининг, Республика ихтисослаштирилган эпидемиология, микробиология, юқумли ва паразитар касалликлар илмий - амалий тиббиёт маркази илмий-тадқиқот режаларига мувофиқ бажарилди.

Тадқиқотнинг мақсади: COVID-19 негизида онкологик касалликларнинг клиник-эпидемиологик хусусиятлари, иммуногенези ва даъволашнинг ўзига хослигини очиқ бериш.

Тадқиқотнинг вазифалари:

1. Республикада COVID-19 билан боғлиқ онкологик касалликларни популяцияда пайдо бўлиш ва тарқалиш жараёнини, ёшга, жинсга хос хусусиятларини ва нозологик шаклларини аниқлаш;

2. Онкологик касалликларининг ривожланиши ва COVID-19нинг мураккаб даволаш курси ўртасидаги хавфларни мувозанатлаш ва даволашдан кутилаётган натижаларни баҳолаш;

3. Иммунитети заифлашган бирламчи саратон ва саратон билан касалланган беморларнинг эрта намоён бўлишининг клиник ва лаборатория мезонларини аниқлаш;

4. Тиббий хизматни ислоҳ қилиш шароитида онкологик касалликларни эпидемиологик назорати ва эрта аниқлаш, уларга терапевтик ва ижтимоий-иқтисодий ёрдам кўрсатишни такомиллаштириш йўллари асослаш.

Тадқиқотнинг объекти сифатида Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги тизимидаги даволаш-профилактика муассасаларида COVID-19 инфекцияси ташхиси билан даволанган 100 нафар онкологик беморлар уларнинг эпидемиологик ва амбулатор карталари, беморларнинг даволаниш жараёнидаги таҳлиллари натижаларидан фойдаланилган.

Тадқиқотнинг предмети COVID-19 замирида саратон касаллигига чалинган беморлар веноз қони, қон зардоби, ҳалқум ва бурундан олинган суртмалар.

Тадқиқотнинг усуллари: Тадқиқот вазифаларини ҳал этиш ва мақсадга эришиш учун эпидемиологик (ретроспектив ва оператив таҳлил), серологик (иммунофермент таҳлиллари), клиник, инструментал, лаборатор ва статистик (Пирсон коэффициенти x квадрат (χ^2) Стьюдент Фишер усули) усулларидан фойдаланилган.

Тадқиқотимиз 2020-2025 йилларда Ўзбекистон Республикаси вилоят онкология шифохонасида бўлиб ўтди. Ушбу шифохонада турли даражадаги COVID-19 инфекцияси ташхиси билан даволанган 100 нафар 20 ёшдан 70 ёшгача бўлган онкологик беморлар кузатув остида бўлдилар.

Беморлар касаллигик келиб чиқишнинг ўрганиш натижасида, тадқиқотимиз бир неча босқичларга ажратиб олинди. Биринчи босқичда ишлаб чиқилган экспресс анкетадан фойдаланиб, барча мезонларига жавоб берадиган беморларни аниқлаш учун COVID-19 беморлари ўртасида сўров ўтказилди.

Сўнгра, гуруҳда ҳам бирга келадиган йўлдош касалликларнинг мавжудлигига йўл қўйилди: бузилган углеводларга чидамлик, 2-тоифа қандли диабет, метаболик синдром, 2 даражадан юқори бўлмаган семизлик, гипертензия ва бошқа касалликлар. Чеклаш мезонлари: иккиламчи артериал гипертензия, бронхо-обструктив синдром, 3 даражали семизлик, тиротоксикоз, коронар артерия касаллигининг оғир шакллари, олдинги миокард инфаркти ёки инсульт, NYHA функционал синф II–IV СЮЕ бўлган бемор умумий ахволига кўра клиник синовларга олинмади.

Иккинчи босқичда клиник ва лаборатория хусусиятларини аниқлаш учун кузатув гуруҳларидаги барча беморлар текширувдан ўтказилди, унга қуйидагилар киради: симптомлар ва ишлаб чиқилган сўровнома бўйича назорат маълумотларини ҳисобга олган ҳолда анамнез йиғиш, физик текширув, пульсоксиметрияси, қон босими ва вазнини ўлчаш, тана массаси индексини (ТМИ) аниқлаш, клиник қон тести, коагулограмма, умумий қон оқсиллини, глюкоза ва ферритинни, С-реактив оқсилни, гипофиз безини оғоҳлантирувчи гормонни (ТТГ), гликатланган гемоглобинни, IgG концентрациясини аниқлаш SARS-CoV-2 динамикасини билиш учун, касалликнинг

Ўткир даврида, кўрсатмаларга кўра, кўкрак қафаси рентгенограммаси ва компьютер томографияси (КТ) ўтказилди.

Учинчи босқичда олинган клиник ва лаборатория-инструментал маълумотлар таҳлил қилинди. COVID-19да пневмония ривожланишининг хавф омилларини, оғир кечишини, онкология курсидаги ўзгаришларни аниқлаш учун маълумотлар преморбид фоннинг хусусиятлари, клиник кўриниш, лаборатория ва инструментал текширув маълумотлари таҳлили асосида баҳолаш ўтказилди.

COVID-19 хавфи учун ирсий омилнинг патогенетик ва прогностик аҳамиятини, курс прогнозини, асоратларни ривожланишини ва саратонни кечишига таъсирини аниқлаш учун ўсма таҳлили учун онкологик маркерлар, УЗД, КТ, МРТ, МСКТ текширув усуллари ўтказилиши мумкин.

Реабилитация даври белгилари динамикасини ва COVID-19 дан кейин 12 ой ичида саратон билан оғриган беморлар ахволини баҳолаш учун беморлар кузатилди, маълумотлар тўпланди ва IgG концентрациясининг ўзгариши инфекциядан кейинги иммунитет кўрсаткичи сифатида баҳоланди. Ўтказилган тадқиқотлар ҳажми 1-жадвалда келтирилган.

Жадвал -1.

Ўтказилган тадқиқотлар ҳажми

Текширув номи	Текширув усули	Ишнинг ҳажми
Шикоят ва анамнез йиғиш	Касалликнинг турли даврида COVID-19 билан касалланган беморлар	100 нафар бемор
	Уй мониторинги ҳолатини баҳолаш	100
Физикал текширув	Аускультация, антропометрик текширувлар, ИМТ	100
Тиббий хужжатлар билан ишлаш	Анкета сўровномаси ўтказиш	100
	Беморни индивидуал картасини юритиш	100
Умумий лаборатор текширувлар	Қоннинг клиник таҳлили	100 нафар бемор/таҳлил
	Қоннинг биохимик таҳлили(умумий оксил, СРБ, ферритин, глюкоза)	100 нафар бемор/таҳлил
	Каугулограмма(фибриноген, ПТИ, гликированный гемоглобин)	100 нафар бемор/таҳлил
	SARS-CoV-2 га қарши IgG гуморал иммун тизимини аниқлаш	100 нафар бемор/таҳлил
	Қонни гармонларга текшириш	100 та бемор/таҳлил
Молекуляр-биологик текширувлар	ПЗР текширувини ўтказиш	100 та бемор/таҳлил
Инструментал усулда текширувлар	Артериал қон босимини ўлчаш	100 та бемор/таҳлил
	Пульсоксиметрия, ЭКГ	100 та бемор/таҳлил

	Компьютер томаграммаси	100 та бемор/таҳлил
	Кўкрак қафасининг рентгенограммаси	100 та бемор/таҳлил
	Бўйи ва вазнини ўлчаш	100 та бемор/таҳлил
	Қон босимини суткалик мониторинги	100 та бемор/таҳлил
Материалларни статистик таҳлил қилиш	Олинган маълумотларни статистик таҳлил қилиш	Хамма кўрсаткичларни

Тадқиқот натижаларига кўра, респондентларимиз 20 ёшдан то 70 ёшгача бўлган беморларимиз, ЖССТ баенотига кўра, 20 дан 29 ёшгача 6%, 30 дан 39 ёшгача 8%, 40 дан 49 ёшгача 18%, 50 дан 59 ёшгача 23%, 60 дан 69 ёшгача 39% ҳамда 70 ва ундан дан катталар 6%ни ташкил этдилар. Жинслари бўйича эса: 40 нафар (40%) эркаклар, 60 нафар (60%) аёллар бўлиб, асосан Тошкент шаҳар ва Тошкент вилоятида истиқомат қилувчилар бўлган.

Тадқиқотимизда иштирок этган, 100 нафар беморларимиз орасида, 40% кўкрак беzi саратони, 15% ошқозон саратони, 10% тухумдонлар саратони, 8% жигар саратони, 10% ўпка саратони, 7% лимфома, 10% юмшоқ тўқима саратони (жадвал 2.)

Жадвал 2. Беморлар онкологик касалликларнинг локализацияси

№	Локализация, нозология	n	%
1.	Кўкрак беzi саратони	40	40%
2.	Ошқозон саратони	15	15%
3.	Жигар саратони	8	8%
4.	Ўпка саратони	10	10%
5.	Тухумдонлар саратони	10	10%
6.	Лимфома	7	7%
7.	Юмшоқ тўқима саратони	10	10%
Хаммаси		100	100%

Бизнинг тадқиқотимизда иштирок этган 100 нафар беморлар касаллик тарихини ўрганиб, TNM бўйича классификация қилдик (жадвал 3)

Жадвал 3. TNM тузилмасига кўра беморларимиз ҳолати

№	TNM	Частота	(%)
1.	T1aN0M0	0	0.0
2	T1bN0M0	12	31.6
3	T1aN1M0	2	5.3
4	T1bN1M0	0	0.0
5	T2aN0M0	3	7.9
6	T2bN0M0	6	15.8
7	T2aN1M0	5	13.2
8	T2bN1M0	1	2.6
9	T2aN1M1	5	13.2
10	T2bN1M1	3	7.9
11	T2aN0M1	1	2.6
12	T2bN0M1	0	0.0

Онкобеморларимиз касаллик тарихида қайд этилган ва жадвалда кўрсатилган натижаларга кўра TNM категорияси;

- ✚ T1aN0M0 Кичик ўсимта (≤ 1 см), лимфа тугунлари зарарланмаган, масофавий метастаз йўқ
- ✚ T1bN0M0 Ўсимта >1 см, ≤ 2 см, лимфа тугунлари зарарланмаган, метастаз йўқ
- ✚ T1aN1M0 Кичик ўсимта (≤ 1 см), минтақавий лимфа тугунлари зарарланган, метастаз йўқ
- ✚ T1bN1M0 Ўсимта >1 см, ≤ 2 см, лимфа тугунлари зарарланган, метастаз йўқ
- ✚ T2aN0M0 Ўртача ҳажмли ўсимта, лимфа тугунлари зарарланмаган, метастаз йўқ
- ✚ T2bN0M0 Каттароқ/маҳаллий тарқалган ўсимта, лимфа тугунлари зарарланмаган, метастаз йўқ
- ✚ T2aN1M0 Ўртача ҳажмли ўсимта, лимфа тугунлари зарарланган, метастаз йўқ
- ✚ T2bN1M0 Каттароқ/маҳаллий тарқалган ўсимта, лимфа тугунлари зарарланган, метастаз йўқ
- ✚ T2aN1M1 Ўртача ҳажмли ўсимта, лимфа тугунлари зарарланган, масофавий метастаз бор

- ✚ T2bN1M1 Каттароқ/маҳаллий тарқалган ўсимта, лимфа тугунлари зарарланган, масофавий метастаз бор
- ✚ T2aN0M1 Ўртача ҳажмли ўсимта, лимфа тугунлари зарарланмаган, масофавий метастаз бор
- ✚ T2bN0M1 Каттароқ ўсимта, лимфа тугунлари зарарланмаган, масофавий метастаз бор

Тахлилимизга кўра 84% беморларда COVID-19 вирусидан сўнг ўсимта рецидив ҳолати кузатилмаган, лекин 16% беморларда рецидив ҳолати аниқланган.

64% беморларимизда COVID-19 вирусидан сўнг, регионар лимфотугунларга метастаз берган, қолган 36% беморларда эса метастаз ҳолати аниқланмаган.

Тадқиқотимиз натижаларига кўра, онкологик беморлар орасида COVID-19 вирусидан сўнг, 41% беморларда кўшни аъзоларига метастатик зарарланиш аниқланган қолган 59% беморларда эса бу ҳолат аниқланмаган.

Беморларимиз таҳлил натижаларни ўрганар эканмиз, шуни айта оламизки COVID-19 вирусидан сўнг, онкологик беморларнинг 5% да метастатик зарарланиш ўпкага, 5% жигарга, 10% суякларга, 2% қоринорти лимфотугунларга, 1% бош мияга, 7% тўшга, 9% тўш+ўпкага, 1% юмшоқ тўқимларга ўтгани аниқланган, қолган 60% беморларда эса кўшни аъзоларга метастатик зарарланиш аниқланмаган.

COVID-19 инфекциясига чалинган онкологик беморларнинг 22 нафари (22%) фақат гидроксихлорохин, 29 нафари (29%) — фақат азитромицин қолган 49 нафари (49%) — гидроксихлорохин ва азитромицин комбинацияси сифатида даволанишган.

Тадқиқот давомида COVID-19 инфекциясига чалинган онкологик беморларнинг 37 нафари (37%) ҳаётдан кўз юмди.

Юқорида кўрсатилган маълумотлардан келиб чиқиб, айтиш жоизки хавфли ўсимтаси бўлган беморларда онкологик касаллик қандай кечиши, ўсимтага қарши даво олишдан қатъий назар, COVID-19 инфекцияси оғир кечиши, ўлим хавфи юқорилигини хулоса қилишимиз мумкин.

COVID-19 инфекциясига даво сифатида қўлланиладиган азитромицин ўлимга хавфига олиб келиши исбот қилинмаган. Азитромицин даво турида ўлимни ошиши, балким у дорини оғир ҳолатларда қўлланиши билан боғлиқ бўлиши мумкин. Шу билан бирга онкологик беморларда COVID-19 инфекциясини даволашда муваффақиятли кечавермайди

COVID-19 инфекциясига чалинган онкологик беморлар орасида энг кўп учраган симптомлар бу: ваража (64%), йўтал 61%, чарчоқ ва ланжлик 43%, нафас етишмовчилиги 41% бўлган (графика 1).

Графика 1. COVID-19 инфекциясига чалинган онкологик беморлар орасида энг кўп учраган симптомлар(%)

Тадқиқотимиз давомида беморлар касаллик тарихини ўрганар эканмиз, афсуски Covid-19 таъсирида онкологик беморларда метастаз ҳолатлари кўпроқ аниқланган. Шак шубҳасиз Covid-19 вируси онкологик беморларнинг аҳволининг оғирлашишига олиб келган лекин шу билан бирга бошқа тўғридан тўғри таъсир этувчи омиллар ҳам мавжуд.

Улар;

1. Covid-19 вируси онкологик беморни иммунитетини туширади бу эса ўз навбатда организмнинг ўсимталарни назорат қила олмаслик ҳолатини келтириб чиқаради. Дунё олимлар фикрига кўра, бемор иммун тизими Covid-19 вируси сабаб цитокин бўрони ҳисобига заифлашиб қолади бу эса ўз навбатда ўсимталар хужайраларнинг кўпайишига олиб келади.
2. Пандемия сабабли аниқроғи тиббий ёрдамнинг етишмаслиги, йўлларда юриш чекланиши онкологик беморларнинг ўз вақтида диагностика қилинмаслиги ҳамда навбатдаги режали муолажаларнинг ўтказилмаганлиги

- сабаб, беморларда янги метастазларнинг пайдо бўлиши ва мавжуд метастазларнинг янги босқичга ўтиб кетиш ҳолатлари юзага келди.
3. Пандемия даврида, тиббиёт соҳасида юклама ортиб онкологик беморларда кимётерапия, нур ва иммунотерапия даволаш муолажалари кеч қолди. Бу эса ўз навбатида уларнинг аҳволи оғирлашишига тўғрироғи метастазлар кўпайишига олиб келди.
 4. Covid-19 вирусининг онкологик беморларга таъсири ҳали ҳануз дунё олимлари томонидан ўрниляпти. Аммо ишонч билан шуни айта оламизки, вирусли юклама хужайраларини мутациясига олиб келади бу эса ўз навбатда ўсимталарнинг кўпайишига сабаб бўлади.
 5. Ҳаммамизки маълумки Covid-19 вирусини беморларнинг қонининг қуюқлашишига олиб келади. Онкологик беморларнинг қонининг қуюқлашиши янги тромбларнинг ҳосил бўлишига сабаб бўлади бу эса ўз навбатда баъзи бир саратон турлари масалан ўпка ва жигар саратон учун ўта хавфли ҳисобланади

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Abdelhady A. COVID-19-associated sleep disorders: A case report // Neurobiol Sleep Circadian Rhythms. 2020. Vol. 9. № 2. – P. 21-37.
2. Ahn E., Araki K., Hashimoto M., Li W., Riley J.L., Cheung J., Sharpe A.H., Freeman, G.J., Irving, B.A., Ahmed, R. Role of PD-1 during effector CD8 T cell differentiation. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 2018.115. – P. 4749-4754.
3. Akalin E, Azzi Y, Bartash R. Covid-19 and kidney transplantation // N Engl J Med. 2020;382. – P.2475-2477.
4. Andersson E. Brief online-delivered cognitive-behavioural therapy for dysfunctional worry related to the covid-19 pandemic: A randomised trial // PsyArXiv. 2020.- № 9. – P. 10-21.
5. Arabi, Y.M., Shalhoub, S., Mandourah, Y., Al-Hameed, F., Al-Omari, A., Al Qasim, E., Jose, J., Alraddadi, B., Almotairi, A., Al Khatib, K. Ribavirin and Interferon Therapy for

Critically Ill Patients With Middle East Respiratory Syndrome: A Multicenter Observational Study // Clin. Infect. Dis. 2020.70. – P. 1837-1844.

6. Asmundson G.J., Taylor S. Coronaphobia: Fear and the 2019-nCoV outbreak // Journal of Anxiety Disorders. 2020. Vol. 70. – P.1-19.

7. Baden LR, El Sahly HM, Essink B. Efficacy and Safety of the mRNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccine // N Engl J Med. 2021;384(5). – P.403–416.

8. Baruah V., Bose, S. Immunoinformatics-aided identification of T cell and B cell epitopes in the surface glycoprotein of 2019-nCoV// J. Med. Virol. 2020.92. – P. 495-500.

9. Barrett JR, Belij-Rammerstorfer S, Dold C, et al. Phase 1/2 trial of SARS-CoV-2 vaccine ChAdOx1 nCoV-19 with a booster dose induces multifunctional antibody responses // Nat Med. 2021;27 (2): – P.279–288.

10. Адамян Л.В., Азнаурова Я.Б.,Филлипов О.С. Проблемы репродукции COVID-19 и здоровье // Журнал Эпидемиология и инфекционные болезни. – М., 2020. - № 2. – С. 6-17.

11. Chaolin Huang, Yeming Wang, Xingwang Li, Lili Ren, Jianping Zhao, Yi Hu, Li Zhang, Guohui Fan, Jiuyang Xu, Xiaoying Gu, Zhenshun Cheng, Ting Yu, Jiaan Xia, Yuan Wei, Wenjuan Wu, Xuelei Xie, Wen Yin, Hui Li, Min Liu, Yan Xiao, Hong Gao, Li Guo, Jungang Xie, Guangfa Wang, Rongmeng Jiang, Zhancheng Gao, Qi Jin, Jianwei Wang, Bin Cao. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China // The Lancet. 2020; 395(10223). – P.497-506.

12. Channappanavar, R., Fehr, A.R., Zheng, J., Wohlford-Lenane, C., Abrahante, J.E., Mack, M., Sompallae, R., McCray, P.B., Meyerholz, D.K., Perlman, S. IFN-I response timing relative to virus replication determines MERS coronavirus infection outcomes // J. Clin. Invest. 2019.129. – P.3625-3639.

13. Charbonneau, M.R., Isabella, V.M., Li, N., Kurtz, C.B. Developing a new class of engineered live bacterial therapeutics to treat human diseases // Nat. Commun. 2020.11. – P. 1738-1738.